

Sistema de transporte masivo sustentable tipo BRT a base de pilas de hidrógeno en la ciudad de Maracaibo, estado Zulia

Sustainable mass transportation system type BRT based on hydrogen cells in the city of Maracaibo, Zulia state

Germery P. Aldama-A.

Universidad Rafael Urdaneta, Facultad de Ingeniería. Escuela de Ingeniería Civil.
Maracaibo, Venezuela.

 <https://orcid.org/0009-0008-2750-4432> | Correo electrónico: germaryaldama@gmail.com

Recibido:12-07-2024 Admitido:21-07-2024 Aprobado:01-08-2024

Resumen

Este estudio tiene como propósito proponer la implementación de un transporte público tipo BRT a base de pilas de hidrógeno en la ciudad de Maracaibo, Estado Zulia. La crisis climática que cada vez impacta más en la región obliga a buscar alternativas que reduzcan los aumentos de temperatura registrados los últimos años, es por esto por lo que se propone un sistema de transporte masivo que además de solucionar los problemas de movilidad de la ciudad, no use combustibles fósiles, eliminando al 100% la huella de carbono, con la finalidad de aplacar el efecto invernadero.

Palabras clave: BRT, transporte, hidrógeno.

Abstract

The purpose of this study is to propose the implementation of BRT-type public transportation based on hydrogen cells in the city of Maracaibo, Zulia State. The climate crisis that is increasingly impacting the region forces us to look for alternatives that reduce the temperature increases recorded in recent years, which is why a mass transportation system is proposed that, in addition to solving the city's mobility problems, do not use fossil fuels, eliminating 100% of the carbon footprint to appease the greenhouse effect.

Key words: BRT, transportation, hydrogen.

Planteamiento del problema

La movilidad y el transporte son uno de los pilares fundamentales de una ciudad, sin embargo, corresponden a uno de los sectores con el mayor consumo de energía, siendo su principal fuente los combustibles fósiles. Los sistemas de transporte convencionales generan un gran impacto ambiental debido a la emisión de gases de efecto invernadero, como es el dióxido de carbono (CO₂), contaminando de esta manera el entorno [1].

Una de las consecuencias más notorias a causa de este fenómeno es el incremento de la temperatura que se ha registrado los últimos años en diversas partes del mundo. Según el informe de la Organización Meteorológica Mundial (OMM) predice que, “hay un 80 % de probabilidades de que la temperatura media anual del planeta supere transitoriamente en 1,5 °C los niveles preindustriales en al menos uno de los próximos cinco años” [2, tít.1].

La Organización de las Naciones Unidas (ONU) expuso que, “en 2020, la concentración de CO₂ en la atmósfera aumentó 2,57 partes por millón (ppm) hasta alcanzar 4,14 ppm en diciembre, la concentración más alta jamás registrada. El dióxido de carbono (CO₂) es el principal gas de efecto invernadero, aunque el metano (CH₄) y el óxido nitroso (N₂O), también están provocando el calentamiento global” [3, Párr. 8].

Partiendo de esto, diversas instituciones han realizado investigaciones para encontrar soluciones viables a esta problemática, generando propuestas en diversos tópicos que permitan controlar o revertir el cambio climático. Una de estas alternativas es la implementación de pilas de hidrógeno en sistemas de transporte